

SIMULTANEIDADES DO USO DO VIDRO NA ARQUITETURA MODERNA: EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS NA RUA DUQUE DE CAXIAS EM PORTO ALEGRE

LUCIANA SABOIA, MARIA PAULA DE LAMARE

Luciana Saboia

Arquiteto (UnB)

Mestre em Arquitetura, (Université Catholique de Louvain)

Doutoranda em Arquitetura, (Université Catholique de Louvain).

Maria Paula de Lamare

Arquiteto (UFRGS)

1. Simultaneidades da transparência

O progresso significava novo fôlego às aspirações de uma nova sociedade. Novas tecnologias inspiravam uma nova ordem, uma sociedade mais justa e igualitária. Entretanto, este processo de modernização formava novos mercados consumidores e uma burguesia emergente: a sociedade de consumo. Entre os novos materiais na construção como ferro, concreto armado, entre outros, o vidro teve um papel revolucionário. A fachada antes quase opaca e delimitadora das esperas públicas e privadas, agora com partes transparentes torna-se a interface entre o coletivo e o individual. Para Sigfried Giedion a palavra chave nesta nova tradição arquitetônica é **interpenetração**¹. Isto significa: interpenetração de espaços, de planos, de experiências urbanas. Interpenetração que a imaterialidade do vidro favorece implicando em simultaneidades. As questões a serem abordadas neste artigo são exatamente as simultaneidades e ambigüidades entre interior/exterior, cheio/vazio, parte/todo, moderno/tradicional existentes entre o objeto arquitetônico – neste caso a tipologia multifamiliar - quando inserido no contexto urbano tradicional na cidade de Porto Alegre.

Sobre a questão da composição arquitetônica moderna, Robin Evans divide em três períodos a arquitetura do século XX. As três fases da composição moderna podem ser descritas em: o primeiro período movido por um impulso revolucionário emprestado pela pintura cubista (1910-1920). No segundo período, a partir da segunda guerra mundial, há uma busca de humanização da arquitetura. E por último, um período a partir da década de 70, marcado pelo fim do projeto utópico do modernismo.² Pode-se fazer um paralelo entre este segundo período classificado por Evans e a segunda idade do vidro, pois ambos enfocam as contradições que esta busca de valores humanos trouxe à tona neste período pós-guerra. Esta pesquisa de maneira pontual - através do estudo de caso de alguns

¹ GIEDION, O desenvolvimento de novas potencialidades, 2004, p. 252.

² EVANS, Persistent Breakage, 1995, p. 55.

exemplares da arquitetura moderna - procura focar esta fase, quando a arquitetura moderna dissemina-se e impõe-se como nova tradição dentro de uma apropriação local.

O objeto de estudo é localizado no tecido urbano de Porto Alegre focalizando os edifícios de uso coletivo residencial da Rua Duque de Caxias. Quais são as implicações do uso do vidro que permite ser um “meio” entre o individual e o coletivo? Nesta *collage* que se tornou a Rua Duque de Caxias no cenário urbano da capital gaúcha como interagem o tradicional e o moderno? Como a transparência pode ser simultaneamente fração e totalidade? Quais são as inter-relações culturais e estéticas entre as simultaneidades entre interior e exterior que o vidro proporciona neste tipo de apropriação?

Para melhor compreender estas questões sobre as simultaneidades da transparência, este artigo tem um fio condutor disposto em três partes. A primeira parte: ‘transparência: uma virtude revolucionária’ reflete sobre a adoção do vidro dentro do corolário moderno. Este aponta a reflexão de Walter Benjamin sobre os primórdios do uso do vidro na arquitetura em meados do século XIX. Logo em seguida, alcança-se o início do movimento moderno onde o vidro tem papel revolucionário. A segunda parte, ‘segunda idade do vidro: uma interpenetração humanista’ é o foco principal do trabalho onde o tema é analisado na Rua Duque de Caxias. Com o fim da segunda guerra mundial, os preceitos do modernismo são incorporados como uma nova tradição. São os anos dourados do movimento moderno no Brasil. Dentro de um contexto local, há um crescimento urbano acelerado. Ao longo dos anos, o centro da cidade troca sua silhueta de casarões e prédios baixos por edifícios em altura. E finalizando este artigo, ‘cheios e vazios: dilemas da arquitetura moderna’ onde são apresentados os paradoxos e contradições inerentes ao uso do vidro nesta tipologia residencial específica. Nesta última análise, destaca-se o fim do humanismo e do conteúdo programático da modernidade.

2. Transparência: uma virtude revolucionária

Simultaneidades do vidro: entre o coletivo e o individual

As simultaneidades da transparência são evocadas na arquitetura desde meados do século XIX. Walter Benjamin no seu artigo *Passenwerk* de 1940 evoca a transparência não só como um conceito estético das primeiras construções de ferro e vidro, mas também como uma das leituras daquela sociedade que vivia intensamente a experiência da modernidade. As galerias, passagens eram uma zona de transição entre o mundo interior do espaço privado e universo exterior da rua que estava em plena transformação no século XIX³. A Paris de Haussmann - palco das grandes cirurgias urbanas - evocava um cenário urbano

³ HEYNEN, Benjamin: *The Dream of a Classless Society*, 1999, p. 103.

jamais visto. A rua antes sombria, estreita e de difícil circulação passava a ser o grande eixo de passagem entre monumentos. Lá era onde o proletariado e a burguesia circulavam. Sandra Pesavento desvendando os segredos da fábrica que surgiam naquela época afirma que a 'máquina era o símbolo das inovações, rupturas, utopias e contradições dos *novos tempos*'. Por outro lado, Pesavento argumenta que a era da máquina dissimulava a dominação burguesa e o fetiche do consumo⁴.

Fig. 1 - Passagem Pommeraye construída em 1843 em Nantes, França. (FONTE: RAGON, 1800 - 1910. Pág. 196)

Walter Benjamin, segundo Hilde Heynen, interpretava as galerias, as passagens e os pavilhões das Exposições Universais manufaturadas em novos materiais como uma imagem dialética. A transparência significava simultaneamente a glorificação da sociedade de consumo, e ao mesmo tempo, a representação da vontade revolucionária de uma sociedade sem classes⁵. De um lado a apologia ao progresso, onde a arquitetura de ferro e vidro que surgia nos grandes pavilhões de exposições – como o Crystal Palace em 1851 – representava o lugar onde as massas urbanas eram vistas e avistavam as novas tecnologias e os produtos industrializados. Por outro lado, o acesso tanto do proletariado

⁴ PESAVENTO, Os segredos da fábrica: Fetichismo e Alienação, 1997, p. 23.

⁵ HEYNEN, Benjamin: The Dream of a Classless Society, 1999, p. 106.

quanto das classes mais abastadas a este novo tipo de espaço público proporcionava uma mistura social jamais registrada anteriormente.

Fig. 2 – Crystal Palace construído em 1851 para a Exposição Universal em Londres. (FONTE: Tallis' History and Criticism of the Crystal Palace, 1852 - <http://www.uh.edu/engines/epi1158.htm>)

A possibilidade de progresso tecnológico surgia como uma promessa de conforto e facilidade a todas as classes da sociedade. Esta promessa também se estendia aos países subdesenvolvidos que participavam das mesmas Exposições Universais na esperança de alcançar também a 'civilização' dos países industrializados. Segundo Benjamin, este projeto de modernidade acompanhará vivamente o movimento de vanguarda do século XX. Para Le Corbusier, Walter Gropius e Mies van de Rohe, a transparência, a clareza e a interpenetração dos espaços (interior e exterior) são valores estéticos a serem adotados por uma sociedade mais justa e igualitária.

A cultura modernista adotava como princípio a dissolução entre interior e exterior, fazendo da transparência uma condição revolucionária. Em um projeto de sociedade onde a coletividade reinava perante o individualismo, a privacidade do interior fechado do século XIX devia ser revista. Havia uma rejeição do interior decorado e personalizado com lustres, objetos, afrescos e excesso de mobília. Ao invés de imitar as formas orgânicas da Art Nouveau, a vanguarda modernista adotava o princípio mecanicista de design. Este conteúdo utópico presente na transparência dos edifícios modernos do século XIX fez parte integrante do projeto de modernidade dos movimentos artísticos do século seguinte.

Este mesmo ideário foi adotado pelo movimento de vanguarda brasileiro. Este período foi marcado por contrastes e contradições ideológicas. A arquitetura moderna baseava-se não só no desejo de emancipação pregada pelos movimentos artísticos de vanguarda como também, paradoxalmente, teve como principal propagador e incentivador a ditadura populista de Getúlio Vargas.⁶ A cultura arquitetônica deste período foi sujeito e objeto de um

⁶ Esta discussão pode ser encontrada em Hugo Segawa, "Quadro de Conflitos Ideológicos" em *Arquitetura no Brasil. 1900-*

processo de modernização 'fora de lugar'. Isto é, o modernismo surgiu como um *desejo* de modernidade existente somente nos países ditos centrais e não como resultado de um processo de industrialização local.⁷ É notório o esforço exemplar do movimento antropofágico dos Andrade de integração das artes e tecnologias modernas às memórias culturais que tanto influenciou o movimento arquitetônico. O movimento se caracterizou não só como propagador de idéias, mas como também pela intensa produção arquitetônica fruto de um crescimento sócio-econômico. Sendo assim, os arquitetos, pintores, intelectuais, políticos da época foram testemunhas das ambiguidades, complexidades e contradições que resultaram neste encontro entre idéias e tecnologias importadas a uma realidade local.

Impulso cubista: entre fração e totalidade

Em conjunto com as questões sociais, a transparência representava uma nova estética jamais difundida até então com tamanha grandeza. Em 1941, Sigfried Giedion lança o livro *Espaço, Tempo e Arquitetura: o desenvolvimento de uma Nova Tradição*, de grande impacto na cultura arquitetônica da época e posteriormente. De acordo com Giedion, no conjunto da Bauhaus de Walter Gropius, a cortina de vidro delimita toda a fachada onde 'a transparência extensiva que permite que os espaços internos e externos sejam vistos simultaneamente'⁸. Giedion enxergava nestes edifícios da Bauhaus uma síntese entre espaço e tempo. Acreditava também que havia um sentido de espaço que relacionavam as todas as atividades humanas, das ciências às artes. Segundo ele, 'uma cultura plenamente integrada produz uma absoluta unidade de sentimento entre seus representantes'. Assim haveria um incrível paralelo entre, por exemplo, a arquitetura e a pintura.

Pode-se dizer que há um consenso internacional de que a arquitetura moderna questionou a estabilidade e solidez presentes no classicismo. Coloca-se esta ruptura como se iniciada pela explosiva reformulação do espaço pictórico feito pelo cubismo do início do século XX. Um dos primeiros a propor esta ligação foi Giedion em 1941 fazendo uma analogia da fragmentação existente entre Picasso e Gropius. Sigfried Giedion coloca lado a lado a obra de Gropius com a tela *L'Arlésienne*, quadro cubista de Picasso⁹. Ambas reproduzem fragmentos: a Bauhaus evidenciando planos horizontais e verticais, e a tela de Picasso a sobreposição das diversas facetas de um mesmo rosto. As duas obras, tanto a pintura como arquitetura, mostravam através da transparência a simultaneidade das partes do objeto.

1990, (São Paulo: EdUSP, 2002), pp.112-114.

⁷ ORTIZ, 1994, pp. 30

⁸ GIEDION, O espaço-tempo na arte, na arquitetura e na construção, 2004, p. 521

⁹ GIEDION, O espaço-tempo na arte, na arquitetura e na construção, 2004, p. 522-523.

298. PICASSO. "L'Arlesienne", 1911-12. Óleo. "Nesta cabeça podemos perceber o artifício cubista da simultaneidade – dois aspectos de um único objeto mostrados ao mesmo tempo, no caso, de perfil e de frente. A transparência de planos sobpostos também é característica" (Catálogo da Exposição de Picasso, Museu de Arte Moderna de Nova York, 1939, p. 77).

299. WALTER GROPIUS. A Bauhaus, Dessau, 1926. Ângulo da ala das oficinas. Nesse caso, o interior e o exterior do edifício são apresentados simultaneamente. As superfícies transparentes e contínuas desmaterializam os cantos permitindo relações de planos suspensos e o mesmo tipo de "sobreposição" que caracteriza a pintura contemporânea.

Fig. 3 – Sigfried Giedion coloca a obra de Picasso L'Arlesienne (1911-12) e a Bauhaus Dessau de Gropius (1926) em paralelo para demonstrar a simultaneidade de fragmentos através da transparência. (FONTE: GIEDION, O espaço-tempo na arte, na arquitetura e na construção, 2004, p. 522-523).

De acordo com Robin Evans, Sigfried Giedion era um entusiasta por correspondências. Evans afirma que os primeiros estudos sobre o cubismo, descreviam-no como uma representação de múltiplas impressões de um tema em uma só imagem. Evans no seu texto 'Cubismo, arquitetura e a sublimação do fragmento' critica Giedion por ressaltar a fragmentação presente no edifício da Bauhaus e não o seu sentido de unidade, de isotropia¹⁰. No caso do edifício da Bauhaus, este não demonstra francamente esta *fragmentação* entre interior e exterior e sim ao contrário. Para Evans, o seu caráter mais presente é a totalidade, a unidade evidenciada na percepção do edifício.

"A simultaneidade fracionada da pintura cubista é bem diferente da simultaneidade que Giedion apontava no edifício da Bauhaus, onde não há o menor sinal de fratura. Ao contrário, a transparente Bauhaus faz com o espaço dentro e ao redor do edifício

¹⁰ Segundo Robin Evans, em paralelo à representação arquitetônica (plantas, cortes e fachadas), toda a totalidade é representada incoerentemente como na obra cubista, ou caso contrário, só é coerente se for representada de forma distorcida como na perspectiva. Robin Evans faz uma análise exaustiva sobre o tema, veja em EVANS, Persistent Breakage, 1995, p. 57-60.

*pareça mais isotrópico e contínuo que qualquer outro tipo de arquitetura conseguiria, seja tradicional, modular, ou compartimentada”.*¹¹

A transparência traduz um conceito de unidade entre a esfera interior e exterior jamais vista anteriormente. Nesta discussão entre fração e totalidade, faz-se necessário colocar as contradições presentes na interpenetração entre interior e exterior que o uso do vidro causa na percepção. Giedion ressalta a sobreposição de planos e a fragmentação de elementos na Bauhaus, entretanto como aponta Evans é justamente a transparência que permitirá a unidade de leitura do edifício. Entretanto, em outro texto, Giedion reconhecerá esta nova dimensão de unidade particularmente na escala urbana. Segundo Hilde Heynen, Giedion sugere que formas urbanas, como ruas e estações de trem, não mais representam entidades solidamente definidas. A interpenetração não se dá somente no plano físico do edifício, onde há uma percepção visual entre o interior da casa e o seu exterior, a rua. Existe, ou pretende-se criar, uma interpenetração entre a vida privada e a realidade social. Cabe agora ao indivíduo assimilar estas sensações da esfera privada e interagir com a esfera pública.

*“Nós dificilmente responderíamos a esta questão: Arquitetura pertence a quê? Onde ela começa, onde ela termina? Espaços sobrepõem-se: paredes não definem mais solidamente as ruas. Estradas de ferro e trens, juntos com a estação, formam uma única entidade”.*¹²

Estes fluxos e a falta de limites consolidados fazem com que a arquitetura possa inserir-se em uma esfera muito mais ampla. Nesta nova dimensão, novas relações espaciais urbanas e raios de distância começam a ter importância vital no projeto moderno. Em outras palavras, a arquitetura não mais se refere a fachadas representativas ou volumes monumentais. Ao contrário, o objetivo é projetar novas relações sociais dentro desta lógica estrutural de interface de espaços. Casas não devem ser fortalezas, segundo Giedion, estas devem permitir que a vida penetre através da luz. Um lugar habitado é um lugar onde há espaço e flexibilidade, como Giedion confirma a seguir:

“Hoje necessitamos de uma casa que corresponda inteiramente a nossa percepção corporal da mesma forma que somos influenciados por esportes, ginástica e extravasamos sensações: luz, transparência, movimento. Consequentemente, esta

¹¹ EVANS, Persistent Breakage, 1995, p.59. “The fractured simultaneity of cubist painting is quite different from the simultaneity that Giedion saw in the workshop wing of the Bauhaus, where there is not the slightest hint of fracture. On the contrary, the transparent Bauhaus building makes the space in and around it appear more isotropic and continuous than it would if the architecture were traditional, cellular, and compartmented” (trad. livre)

¹² GIEDION, Building in France, Building in Iron, Building in Ferroconcrete (Santa Monica, Getty center for the History of Art and the Humanities, 1995) p.90. Citado em: HEYNEN, Sigfried Giedion: a programmatic view of modernity, 1999, p. 35. “We can hardly answer the question: What belongs to architecture? Where does it begin, where does it end? Fields overlap: walls no longer rigidly define streets. The street has been transformed into a stream of movement. Rail lines and trains; together with the railroad station, form a single whole” (trad. livre).

casa aberta também significa um reflexo de uma condição mental contemporânea: não há mais assuntos privados, todos os domínios interpenetram-se.¹³.

Esta nova condição estética do uso do vidro modifica relações urbanas já consolidadas na cidade tradicional? Como esta interpenetração da esfera pública e privada através da transparência será apropriada? Como esta nova condição presente nas fachadas influenciará o habitante e a realidade social urbana? Estas são algumas das reflexões presentes no estudo de caso da Rua Duque de Caxias.

3. Segunda idade do vidro: interpenetração humanista

O fim da Segunda Guerra marca uma nova fase da arquitetura moderna especialmente na Europa. Em Porto Alegre, este momento era de afirmação da própria arquitetura moderna¹⁴. Desde o final da década de 30, Porto Alegre já vinha sofrendo os efeitos do surto econômico que ocorria no país, as cidades se adensavam e faziam-se necessárias mudanças estruturais no tecido urbano. Importantes ruas foram abertas e alargadas, a paisagem das áreas centrais era alterada também com a verticalização das edificações e a influência do modernismo já se sentia na simplificação dos estilos clássicos arquitetônicos até então adotados. O trabalho do escultor e arquiteto autodidata Fernando Corona se confunde com este período de transição, como descreve Anna Paula Canez:

*“...pois sua trajetória inclui obras ecléticas, neoclássicas, expressionistas, que se avizinham do art-déco, californianas, neocoloniais e modernas, em uma instigante variedade, que permite um passeio arquitetônico pelo período de transição compreendido entre os estilos históricos até a consolidação da arquitetura moderna em Porto Alegre.”*¹⁵

Neste contexto, é que a cidade ganha seus primeiros “arranha céus”¹⁶, prédios altos, de porte avantajado na sua inserção no tecido existente, localizados nas áreas centrais e resultado do crescimento imobiliário e transformações urbanas pelos quais a cidade passava. Em 1945, foi criado o primeiro curso superior de Arquitetura no Estado e se tentava abrir espaço para o papel do arquiteto na sociedade e no mercado profissional. Até então, o mercado era dominado pelas empresas construtoras chefiadas por engenheiros civis, como a Azevedo, Moura & Gertum e a Azevedo, Bastian & Castilhos. Segundo Demétrio Ribeiro, em 1944 havia apenas seis arquitetos diplomados na cidade, dois deles

¹³ GIEDION, Befreites Wohnen (1929, Frankfurt: Syndikat, 1985). Citado em: HEYNEN, Sigfried Giedion: a programmatic view of modernity, 1999, p. 36. “Today we need a house that corresponds in its entire structure to our bodily feeling as it is influenced and liberated through sports, gymnastics, and a sensuous way of life: light, transparent, movable. Consequently, this open house also signifies a reflection of the contemporary mental condition: there are no longer separate affairs, all domains interpenetrate” (trad. livre).

¹⁴ XAVIER, MIZOGUCHI, 1987, p.26.

¹⁵ CANEZ, 1998, p. 18

¹⁶ Como descreve Demétrio Ribeiro no “Arquitetura moderna em Porto Alegre” de Albert Xavier e Ivan Mizoguchi, 1987, p.26.

formados no Brasil¹⁷. A contribuição do arquiteto estava em discussão e era defendida antes de tudo como expressão de arte. A revolução formal do movimento moderno era a bandeira destes profissionais, que procuravam diferenciar-se e comprovar o papel social da arquitetura na evolução dos meios e modos de vida, como impulsionador destas transformações. A arquitetura moderna local era indissociável de sua causa humanista.

Houve um período de renascimento da arquitetura local, onde a nova geração de projetistas estabelecia-se, ao mesmo tempo em que representava uma nova arquitetura. Na década de 50, o trabalho destes profissionais ganhou destaque na cidade, depois de enfrentar a resistência inicial daqueles que dominavam o mercado. Resistência também das instituições que estavam habituadas com a expressão de solidez e imponência da arquitetura classicista. As propostas dos edifícios modernos carregavam em si o símbolo da inovação, do progresso, da leveza, e estavam ao lado dos movimentos da vanguarda artística. Baseado neste ideário moderno da época, "as elites culturais e econômicas locais, seguindo o exemplo do Rio e São Paulo, assumiram a Arquitetura Moderna como estilo oficial"¹⁸.

Arquitetos pioneiros como Carlos Alberto de Holanda Mendonça e Edgar Graeff, este último, sobretudo na esfera privada com projetos de residências, sobressaiam-se com os projetos de edifícios¹⁹. Estes arquitetos passam a atuar em Porto Alegre juntamente com as construtoras locais, trazendo a forte influência da escola carioca. Assim, os projetos modernistas de tipologia residencial multifamiliar ganham as ruas adjacentes ao centro da cidade.

A Rua Duque de Caxias caracteriza-se por ser um dos principais eixos do núcleo original da cidade, delimitando a área central. A Duque que possuía tradicionalmente a localização das residências abastadas e dos prédios institucionais da praça cívica (atual Praça da Matriz), terá sua paisagem alterada pela inserção destes prédios de grande porte. Durante a década de 50, reafirmando a tendência que já se apresentava na sua vizinhança, como na esquina com a Avenida Borges de Medeiros, com a construção do Ed. Everest (1953), surgem edifícios modernos. Os edifícios são construídos sem o uso misto – comércio e habitação – como normalmente ocorriam com os prédios da área central baixa do centro da cidade. A Rua Duque de Caxias, eixo alto da cidade, é preservada da função comercial que é originalmente delegada às proximidades da Praça da Alfândega como sendo a tradicional praça de comércio localizada junto ao porto. Sendo uma rua tipicamente residencial, de caráter nobre, de pequeno comércio local, receberá estes altos edifícios, lado a lado às casas antigas, para abrigar a burguesia emergente.

¹⁷ XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan: *Arquitetura moderna em Porto Alegre*, 1987, p.26.

¹⁸ XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan: *Arquitetura moderna em Porto Alegre*, 1987, p.30.

¹⁹ LUCAS, Haas. *A escola Carioca em Porto Alegre*. In: *Agora*, v.8, n. 1 e 2. Santa Cruz do sul, 2002, pp. 87-98.

Fig. 4 e Fig. 5 - Ed. Everest, de 1953, localizado na Rua Duque de Caxias esquina Borges de Medeiros; Fig. 6 - Edifício Vista Alegre, de 1952, localizado na Rua Duque de Caxias esquina Rua Espírito Santo; e Fig. 7 - Fachada lateral do Ed. Lafayette, de 1962, localizado na Rua Duque de Caxias nº. 925. A partir da década de 50, vários edifícios residenciais foram implantados na Duque e configuram-se como modelos da nova arquitetura. Os edifícios Vista Alegre e Ouro verde (1957), de Holanda Mendonça e de Mauro Guedes de Oliveira respectivamente, e o Ed. Lafayette, todos os três da construtora Azevedo, Bastian & Castilhos, como também os edifícios Rua da Igreja (1959), Rincão (1956), Santa Maria (1956) e até mesmo os edifícios Catedral (1970) e Vésper (1957). Estes edifícios são exemplos tipologia moderna multifamiliar em Porto Alegre, tipologia esta apropriada pela classe média alta de Porto Alegre. (FOTOS: LAMARE, abril 2006).

Um percurso na Rua Duque de Caxias pode-se constatar a forma como convivem estas arquiteturas de diferentes estilos. Há uma espécie de *collage* no cenário urbano. A inserção destes edifícios modernos ao longo da rua não se dá de forma constante. Eles estão entremeados pelo tecido existente, por edificações remanescentes de outras épocas, e de quando em quando, surgem empertigados. Estas edificações hora têm alinhamentos bem definidos e planos vedados e em outros momentos, possuem os seus limites da rua

ampliados espacialmente ou apenas visualmente. Consta-se observando o **Ed. Catedral**, onde se vê a fachada do Palácio do Governo, de frente para a Praça da Matriz. O palácio está estanque para a rua, atuando mais como um delimitador do espaço aberto em comparação aos pilotis dos prédios modernistas, muitas vezes fechados com vidro, mas que ainda assim sugerem permeabilidade.

Para aprofundarmos esta questão da collage faz-se necessário compreender a dimensão táctil da arquitetura. Para Walter Benjamin, a percepção cotidiana da arquitetura é táctil, ao invés de uma percepção somente visual. É justamente esta apropriação pelos sentidos outros que a visão que Benjamin ressalta quando analisa a questão inovadora da transparência nas ruas de Paris. Ele interpreta a arquitetura como um receptáculo do sentido táctil; porque está diretamente relacionada com a experiência diária das pessoas que habitam o espaço. Citando Benjamin: 'ruas são as casas da coletividade'²⁰, ressaltando o conceito de casa, abrigo, de 'habitar'. Habitar tem o sentido Heideggeriano, onde o verbo habitar transitivo é um conceito dinâmico e amplo ligado à experiência cotidiana.

Os edifícios são objetos de percepção coletiva e inconsciente. Este tipo de percepção é feita através do hábito, como se o indivíduo estivesse tomado por uma 'ausência' de consciência. O fachadas e tetos de vidro das galerias do século XIX eram as metáforas perfeita para o *flâneur*, o andarilho, que habita as ruas no meio da massa. As galerias tornam-se uma espécie de interior urbano onde as massas humanas estão abrigadas.

Fig. 8 e Fig. 9 - Ed. Catedral, de 1970, dos Arquitetos Júlio Carlos Mussoi e Vladimir Kupac, esquina da Rua Duque de Caxias com a Praça da Matriz, fachadas para a praça e para a Duque. Nas fachadas percebe-se a variação de formatos das aberturas correspondentes aos usos dos ambientes

²⁰ BENJAMIN, Das Passagenwerk. Citado por: HEYNEN, Benjamin: The Dream of a Classless Society, 1999, p. 106.

que são colocados em exposição gradual conforme a intenção do projeto.

(FOTOS: LAMARE, abril 2006)

Fig. 10 e Fig. 11 e Fig.12 - Evidenciam a inserção dos altos prédios multifamiliares no tecido existente da Rua Duque de Caxias, convivendo com arquiteturas anteriores. As transformações estéticas e tipológicas ocorridas na arquitetura local não foram acompanhadas em igual medida por transformações no tecido urbano. Alterações e alargamentos no sistema viário ocorreram, contudo o lote permaneceu seguindo o padrão tradicional e a implantação destes edifícios modernos seguiu acompanhando a relação de alinhamento com as ruas para as quais se voltavam. Muitas vezes os prédios estão colados, em função de lotes pequenos, ou os recuos são insatisfatórios para as qualidades de ventilação, iluminação e privacidade. (FOTOS: LAMARE, abril 2006)

Nos pilotis destes edifícios também se percebe sutilmente estes espaços de transição, lembrando as galerias, onde havia espaços intermediários entre a rua e o interior fechado. Esta inter-relação entre interior e exterior dá-se principalmente ao nível dos pilotis. Os térreos com pilotis permitem a ampliação da circulação ao nível da rua e a assimilação dessas áreas pelos transeuntes. Nos andares de apartamentos, a transparência das fachadas de vidro nas áreas sociais possibilita a extensão da paisagem. Formalmente, existe a intenção de unificar, de trocar e ampliar a experiência sensorial, e coloca-se a idéia do coletivo, enquanto espaço compartilhado, sobreposta ao individual.

Fig. 13 e Fig. 14 - Ed. Rua da Igreja, de 1959, do Arq. A. Wendhausen e da construtora Julio Bastian, Smith & Cia., localizado na Rua Duque de Caxias nº 830; e Ed. Santa Maria, de 1956, de Walter Jobim (Arq. e R.T.), localizado na Rua Duque de Caxias nº 910. O Ed. Rua da Igreja é um exemplo também do uso do pano de vidro, que mesmo fragmentado pela caixilharia, configura-se como entidade única, avançado, em contato mais próximo com a rua para o compartilhamento do espaço interno e externo nas áreas sociais, enquanto que os ambientes íntimos aparecem mais resguardados pelo afastamento proporcionado pelas sacadas. No Ed. Santa Maria acontece o inverso. (FOTOS: LAMARE, abril 2006)

Verifica-se, por exemplo, o **Ed. Rua da Igreja** (1959) projetado em pilotis e hall de entrada em vidro que os pilotis e os panos de vidro no térreo vêm por ressaltar o caráter agregador da tendência moderna. Unificam-se os espaços, diluindo seus limites e permitindo uma vivência mais ampla, fazendo com que o exterior faça parte do interior e vice-versa. Os limites privados não estão tão segregados da rua. Justamente esses conceitos de dissimulação de entidades urbanas solidamente definidas acima descritas, que Sigfried Giedion exaltava no habitat moderno.

Alegoria: entre o interior e exterior

Na arquitetura moderna a transparência torna-se símbolo baseado na unidade, onde há uma correspondência intrínseca entre a forma interior e seu significado exterior. Paradoxalmente, este mesmo interior é contemplado pelo exterior como uma 'alegoria', segundo Walter Benjamin. A alegoria constitui uma forma autêntica de modernidade, pois aceita o mundo como fragmento, revelando-se com uma paisagem em desconstrução. Em outras palavras, mesmo sendo o objeto arquitetônico parte integrante desta paisagem, destaca-se se tornando elemento marcante na paisagem urbana. Neste momento fragmenta a unidade do conjunto. A rua, como as passagens e galerias translúcidas analisadas por Benjamin, transforma-se em símbolo que emite luz do interior, mas também são imagens alegóricas quando recebem a luminosidade do exterior.

O **Ed. Catedral** pode ser interpretado segundo este conceito de alegoria. Desta maneira, este edifício multifamiliar - assim como as galerias - visto como alegoria deixa de ser vivido de forma alienada, como uma experiência inconsciente (Benjamin chama este tipo de experiência *Erlibnis*). Ao invés de uma experiência superficial (Erlibnis), a alegoria impõe-se como paradoxo onde o indivíduo assimila sensações e interage com o ambiente coletivo. Neste tipo de experiência onde o momento é incorporado à 'experiência de vida', Benjamin conecta a palavra *Erfahrung* – que significa experiência em alemão. O momento *Erfahrung* refere-se ao *o aqui e agora*, é ancorado na memória de fatos passados da vida pessoal ao mesmo tempo em que é baseado na existência coletiva. Benjamin critica veementemente a sociedade moderna, as técnicas de reprodução e a especialização industrial alienante que atrofia a experiência humana. *Erfahrung*, como experiência de vida, torna-se raridade²¹.

Fig. 125 - Ed. Catedral, localizado na Rua Duque de Caxias n° 1208, esquina com a Rua Mal. Deodoro, Praça da Matriz. Esta foto demonstra a convivência de edificações representativas de épocas diversas da produção arquitetônica local, cada uma com sua especial relação com o meio exterior, no uso dos seus espaços e na apreensão estética do edifício. (FOTOS: LAMARE, abril 2006)

²¹ Discussão feita por Hilde Heynen, em *Mimesis and Experience*, (HEYNEN, 1999). Veja também: John McCole, *Walter Benjamin and the Antinomies of Tradition*. Ithaca: Cornell University Press, 1993.

Simultaneamente que o edifício Catedral possui uma fachada com vazios envidraçados, sua fachada reluzente impõe-se como objeto arquitetônico. Ao mesmo tempo em que sua fachada de vidro conecta-se à Praça da Matriz - praça de maior significado dentro de Porto Alegre – através de visuais de contemplação, o mesmo edifício é marcante no cenário urbano da praça. O Catedral marca a esquina de forma tectônica devido ao seu porte e dimensões, mas também pela leveza da fachada e seus pilotis. Apresenta-se, como alegoria, através da sua fachada de vidro, ora reluzente, ora reflexo do seu entorno. Voltando às reflexões sobre transparência de Benjamin, este edifício demonstra a retórica da oposição entre símbolo e alegoria. Enquanto a burguesia do século XIX construía seus símbolos através da interioridade – dos ornamentos e excesso de decoração - o movimento moderno cria e desconstrói esta promessa de unidade através da alegoria.

4. Cheios e vazios: dilemas da arquitetura moderna

O uso do vidro nas fachadas dos edifícios modernistas da Rua Duque de Caxias é bastante diferenciado. No caso dos edifícios Ouro Verde, Vista Alegre, Lafayette, entre outros, a proporção entre cheios e vazios é variável e as dimensões das aberturas diferenciam os espaços, hierarquizando-os. Quanto maiores e mais contínuos os planos envidraçados, mais o objeto arquitetônico se aproximava do ideal estético promovido pelo movimento no que diz respeito à transparência.

O Ed. Ouro Verde é o melhor exemplo dentre os edifícios da Duque, e como se percebe em suas fachadas, há uma hierarquização das aberturas, de acordo com o nível de exposição que admite cada função do ambiente interno. Ao centro da fachada principal há uma faixa de vidro contínua, demarcando a área social dos apartamentos, permitindo uma percepção múltipla dos espaços. A continuidade da fachada ao mesmo tempo em que descortina os elementos que compõe a sua estrutura e coloca os planos em seqüência – são as diversas facetas do edifício. A seqüência dos panos de vidro é capturada pela sua totalidade, mesmo que interrompida às vezes pelos brises verticais e vigas, um plano à frente, o que confere ao prédio uma superfície reflexiva, permeável e alegórica.

Fig. 136 e Fig. 17 - Ed. Ouro Verde, de 1957, do Arq. Mauro Guedes de Oliveira²² e da construtora Azevedo, Bastian & Castilhos (R.T.), localizado na Rua Duque de Caxias esquina Mal. Floriano. Planos de brises sobressalentes, sombras e recuos são usados para graduar a entrada de luz, não apenas por razões climáticas, mas para controlar a exposição dos planos da fachada, em evidência ou escondidos ou ainda criando zonas intermediárias entre o interior e exterior.

(FOTOS: LAMARE, abril 2006)

A figura paradoxal da alegoria está profundamente relacionada com o habitat moderno: ora abrigo, ora objeto de contemplação. O vidro que buscava uma condição revolucionária dentro de uma sociedade moderna, onde o coletivo toma importância frente ao individual, mostra outra face: a negação completa do habitar. Paralelamente às suas características humanistas, a transparência foi duramente criticada por suas características de imaterialidade, de ausência, de vazio.

As construções não são mais fixas no solo, os volumes configuram-se como se estivessem soltos no ar. A transparência destes volumes em contraste com os elementos estruturais ou de vedação denotam uma imaterialidade às vezes oposta ao conceito de habitar. Na crítica radical de Massimo Cacciari, ele descreve o trabalho de Mies van der Rohe afirmando que o 'vidro é a concreta negação do habitar'. O vidro é interpretado como um signo neutro que não permite apropriação, uma verdadeira negação do sentimento de pertencer a um lugar. Como se vê no **Ed. Vésper** na esquina com a Rua Mal. Floriano, a fachada face à Duque possui janelas que estão diretamente colocadas para a rua. Nesta situação a imaterialidade do vidro - com sua superfície espelhada e luminosa - também transmite aspectos negativos do mundo moderno: impessoalidade, anonimidade e desabrigo.

²² LUCAS, 2004, p. 162

Fig. 18, Fig. 19 e Fig. 20 - Ed. Vésper, de 1957, propriedade de Carlos Bianchi, localizado na Rua Duque de Caxias nº. 1434 esquina com a Rua Mal. Floriano. (FOTOS: LAMARE, abril 2006)

No mesmo Vésper evidencia-se na composição da outra fachada a intenção de minimizar este conceito de 'pano de vidro'. Onde antes havia um plano de aberturas em contato direto com o meio externo, nesta outra fachada há uma afastamento criado pela inserção de sacadas. As sacadas funcionam como uma espécie de brise horizontal para a fachada, protegendo as aberturas da insolação e fazendo uso da sombra atenuando o aspecto alegórico que os panos de vidro teriam caso fossem simplesmente expostos. Além de sua função climática, o uso de sacadas e brise soleils, expressam o caráter de zona de transição. Esta transição dá-se interiorizando os ambientes e evitando a exposição direta de suas aberturas. Desta maneira, a composição de uma fachada envidraçada é cada vez mais distanciada. Desviando a atenção do plano principal das aberturas para as faixas contínuas das sacadas que compõem a fachada, este sentimento de 'exposição' e 'desabrigo' é também atenuado.

Fig. 21- Ed. Ouro Verde; Fig. 22- Ed. Vista Alegre; Fig. 23 - Ed. Lafayette. No Ouro Verde, como no Ed. Lafayette e ainda no Ed. Vista Alegre, que têm implantações quase padrão. Uma vez dispostos em terrenos estreitos e profundos, a fachada principal voltada para a rua recebe as maiores aberturas que caracterizam as áreas sociais dos apartamentos. (FOTOS: LAMARE, abril 2006)

Observando as fachadas volta-se à questão da simultaneidade de fragmentos descritos na Bauhaus. A sobreposição de planos horizontais e verticais em composição entre cheios e vazios. Os planos cegos e as superfícies fechadas no edifício moderno são usados como contraponto às áreas devassadas, abertas ou translúcidas. Como sendo seu oposto e extremo contraste, tornam-se tão fortes a ponto de assumir a principal condição do edifício. Hora fechada, hora aberta, hora transparente ou com seus planos desconstruídos, sobrepostos ou desalinhados.

No caso do **Ed. Rincão**, de 1956, este evoca uma imagem unitária representando um volume único, com planos cegos e primordialmente fechados. Comprova-se esta descrição, sobretudo na fachada principal voltada para a Duque de Caxias, onde as aberturas surgem como recortes perfeitamente delimitados e as portas-janelas das sacadas estão em planos recuados e mais protegidos, mantendo a característica de maior inviolabilidade do edifício. Pode-se interpretar recuos também como uma tentativa de assegurar mais privacidade aos usuários. Estes são usados como forma de controlar a exposição excessiva, quando aumentam um pouco o distanciamento, e quando associados a outros elementos, como brises, planos superpostos, marquises, sacadas e lajes ou ainda elementos vazados, usam a sombra para “esconder” estes planos enquanto destacam-se outros pela intensa luminosidade.

Fig. 24 - Ed. Rincão, de 1956, de Pereira Vallandro (Arq.) e F. J. Mallmann (R.T.), localizado na Rua Duque de Caxias nº. 979; Fig. 25 - edifício Duque de Caxias, Duque esquina Borges. (FOTOS: LAMARE, abril 2006)

Retornando à questão da simultaneidade entre coletivo e privado que a transparência propunha-se a transcender, esta interpenetração de espaços já mostrava suas contradições no início do século XX. Em escritos na Rússia, Walter Benjamin começava a perceber a decadência da vitalidade urbana do século XIX. A absorção por parte de alguns edifícios públicos dos princípios vanguardistas modernistas já sinalizavam a desconstrução do sentido de lar, casa, segurança. A abertura e transparência tornam-se signos de uma outra sociedade, uma sociedade burguesa, onde a casa passa a ser vitrine de uma realidade alcançável a poucos.

A fachada envidraçada colocada como uma virtude revolucionária, na verdade nunca foi apropriada por todas as classes sociais ou mesmo pela coletividade presente nas ruas. Nestes edifícios a exposição das áreas sociais acabam por sofrer o desconforto, pela excessiva proximidade com o meio a que se expõe. Ainda que os apartamentos estejam no nível direto do transeunte, este compartilhamento se deu apenas em teoria. A estética do vidro acabou tornando-se uma virtude aristocrática, exaltando uma estética burguesa. Na Rua Duque de Caxias não foi diferente: os princípios da transparência foram adotados primordialmente por uma elite econômica e cultural local. Quanto à questão revolucionária do vidro, Benjamin escreve:

“Habitar em uma casa de vidro é uma virtude revolucionária por excelência. É também uma intoxicação, uma exibição moral do que precisamos desesperadamente. A

*discrição [discernimento] referente ao indivíduo, uma vez como virtude aristocrática, transformou-se cada vez mais em um assunto de interesse burguês".*²³

Os cheios e vazios das fachadas modernas estão intrinsecamente relacionadas com a condição de modernidade. O mundo moderno muitas vezes tem sido descrito pelo excesso de fluxos, movimentos e efemeralidades trazendo consigo um sentimento de desabrigo. Um dos teórico que melhor explicita esta condição é Marshall Berman no seu livro "tudo que é sólido se desmancha no ar"²⁴. Na experiência da modernidade existe uma tensão entre possuir raízes e liberar-se, entre tradição e modernidade, entre estabilidade e vulnerabilidade. Os desafios impostos pela condição de modernidade exigem mudanças pessoais tornando-se necessário a contínua ação de abrigar-se²⁵. *Estar em casa* denota um esforço muito maior do que a simples proteção, exige um constante procura por abrigo.

A transparência como alegoria demonstra esses dilemas da arquitetura moderna. Pois o habitar está estreitamente relacionada com o ato de construir, de projetar. O espaço construído, seja através da transparência ou qualquer outra característica arquitetônica, deve oferecer esta interação entre vetores opostos. Um objeto arquitetônico ou urbano deve apresentar estas tensões e simultaneidades. Diante disto, o 'fazer arquitetura' torna-se uma mediação entre modernidade e identidade, entre interior e exterior, entre fração e totalidade, entre estabilidade e vulnerabilidade, entre a algo estável e fixo e ao mesmo tempo efêmero e fluido. Contudo, em face a estas tensões, a materialidade e a forma deste legado moderno da Rua Duque de Caxias **impõe-se**, não podendo ser evitada ou ignorada. Neste caso a observação de Robin Evans continua sendo válida: "A condição necessária às convulsões presentes na modernidade é a estabilidade."²⁶

5. Bibliografia

BERMAN, Marshall, *All that is solid melts into air: the experience of modernity*, Penguin, London, 1988

CANEZ, Anna Paula. *Fernando Corona e os caminhos da arquitetura moderna em Porto Alegre*. Porto Alegre, UE/Porto Alegre / Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis, 1998.

EVANS, Robin. *Persistent Breakage*. In: *The Projective Cast: Architecture and Its Three Geometries*. Cambridge (Mass.): MIT press, 1995, p.55-105.

²³ Walter Benjamin, 'surrealism', in *Reflection* p. 180. Citado por: HEYNEN, Benjamin: *The Dream of a Classless Society*, 1999, p. 106. "To live in a glass house is a revolutionary virtue par excellence. It is also an intoxication, a moral exhibition that we badly need. Discretion concerning one's existence, once an aristocratic virtue, has become more and more an affair of petit-bourgeois parvenus". (trad. Livre).

²⁴ BERMAN, 1988, pp. 15

²⁵ Ver análise feita por Hilde Heynen no seu livro sobre arquitetura e modernidade. HEYNEN, 1999

²⁶ Robin Evans, "Persistent breakage", *The projective cast: architecture and its three geometries*, MIT, 1995, pp. 105.

GIEDION, Sigfried. Espaço, tempo e arquitetura: o desenvolvimento de uma nova tradição, trad. Alvamar Lamparelli. São Paulo: Martins Fontes, 2004,

HEYDEN, Hilde. Architecture and Modernity: A Critique. London: MIT Press, 1999, pp. 29-42.

LUCAS, Haas. A escola Carioca em Porto Alegre. In: Agora, v.8, n. 1 e 2. Santa Cruz do sul, 2002, pp. 87-98.

LUCAS, Luís Henrique Haas: Arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre: sob o mito do "gênio artístico nacional", tese de doutorado, 2004.

ORTIZ, Renato. A moderna tradição Brasileira. Ed. Brasiliense, São Paulo, 1994.

PESAVENTO, Sandra Jatahy, "Os segredos da fábrica: Fetichismo e Alienação". In: Exposições Universais: Espetáculos da modernidade do século XIX, Editora Hucitec, São Paulo, 1997, pp. 18-23.

RAGON, Michel . Histoire de l'Architecture et de l'Urbanismo Modernes - 1. Idéologies et Pionniers 1800 - 1910.

SEGAWA, Hugo. *Arquitetura no Brasil. 1900-1990*(São Paulo: Edusp, 2002), pp.112-114.

XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. Arquitetura Moderna em Porto Alegre. São Paulo, Pini, 1987.